

ANÁLISE DE ESTRUTURAS MORFOSSINTÁTICAS NA MÚSICA “REFAZENDA” DE GILBERTO GIL¹

Aline Barbosa Alves^{2,3}; Maria Eduarda Araújo Vale²; Camila Pereira de Sousa^{2,4}

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como objetivo analisar as estruturas morfológicas e sintáticas de certos grupos de palavras que contém na canção *Refazenda*, de Gilberto Gil. Atentando-se para como a classe, flexão e o emprego das palavras contribuem para a formação da mensagem que o compositor transmite aos seus ouvintes. Com seu estilo marcado pela inovação, Gil utiliza as palavras para ampliar o vocabulário e o significado de suas letras. O que fornece um excelente material para uma análise linguística.

A análise morfológica concentra-se nos processos de formação de palavras e nas variações flexionais presentes na letra, examinando como esses elementos contribuem para a riqueza expressiva da canção. No campo sintático procura-se identificar as funções das palavras e das frases dentro dos versos e como esses elementos agregam significado na mensagem transmitida na canção. Dessa forma, o estudo abrange tanto a construção formal quanto os efeitos de sentido criados pela estrutura gramatical, evidenciando a profundidade e a complexidade da linguagem utilizada por Gilberto Gil.

2. METODOLOGIA

O estudo da letra da música *Refazenda* foi realizado com base nos conteúdos apresentados na disciplina de Morfossintaxe, com o objetivo de analisar grupos de palavras empregados em diversos segmentos textuais. Para essa análise, foi escolhida a canção de Gilberto Gil, que utiliza a linguagem de forma criativa e complexa, proporcionando uma obra abundante para o estudo das estruturas gramaticais e dos processos de formação de palavras, incluindo o uso de neologismo. Através dessa obra, é possível observar como o autor explora a flexibilidade da língua.

A análise foi realizada examinando cada parágrafo e trazendo à discussão certas palavras. Foram analisados tanto o processo de formação dessas palavras e o grupo gramatical a que pertencem, quanto o sentido que conferem à música. Para embasar a análise, foi feita uma pesquisa bibliográfica em gramáticas e obras de autores que discutem a morfologia e sintaxe, como o livro "Formação e classe de

¹ Elaborado como requisito na disciplina Morfossintaxe I, do curso de Letras do IFCE – *campus* Crateús

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús

³ aline.alves61@aluno.ifce.edu.br

⁴ camila.sousa@ifce.edu.br

palavras do português" de Margarida Basílio e "Morfemas do português" de Valter Kehdi. A escolha desses materiais permitiu um aprofundamento no estudo dos aspectos morfológicos e sintáticos, possibilitando uma compreensão mais rica do papel das palavras na construção de significado da música.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

No primeiro trecho da música, Gilberto Gil começa a composição com um diálogo com uma árvore, o abacateiro, de origem da América Central, mas muito comum na maioria dos estados brasileiros. O substantivo derivado da palavra *abacate*, neste contexto, apresenta-se como um nome de agente, caracterizado por uma ação ou atividade que exerce. Como aponta Margarida Basílio em seu livro *Formação de palavras no português do Brasil*.

Na formação desses nomes de agente, portanto, não há mudança de classe: temos um substantivo como base da formação. O processo tem função fundamentalmente semântica: formamos nomes de agentes denominais para aproveitar a semântica dos substantivos na denominação de seres a partir de suas atividades ou ações. (BASÍLIO, Margarida, 2011, p. 65)

Com a observação das palavras *abacate* e *abacateiro*, percebe-se que, como apontado por Basílio, a palavra não sofre mudança na classe gramatical, sendo, em ambos os casos, substantivos.

Abacateiro, acataremos teu ato
Nós também somos do mato como pato e o leão
Aguardaremos, brincaremos no regato
Até que nos tragam frutos teu amor, teu coração.

Outro aspecto relevante que aparece nessa estrofe da música são os verbos *acataremos*, *aguardaremos* e *brincaremos* que estão flexionados no futuro do presente, o que indica uma ação que irá se realizar após o momento da fala. Na análise do verbo *acataremos*, ele tem por radical *atac-*, vogal temática *-a-*, seguido pela desinência modo-temporal *-re-* e a desinência número-pessoal *-mos*. O mesmo ocorre com os verbos *aguardar* (*aguard + a + re + mos*) e *brincar* (*brinc + a + re + mos*). Bechara (2009, p.212) define que o nível temporal verbal tem relação com o tempo do acontecimento comunicado com o momento do ato da fala; o presente se encerra este momento, o passado é anterior, e o futuro ocorrerá

depois deste momento.

Portanto, como o Gil utiliza-se do tempo futuro do presente, fica implícito o desejo que o eu lírico tem pelo que ocorrerá posteriormente. Para além da análise das palavras, a mensagem ao longo de toda a letra busca a evocação de elementos ligados a natureza e a vida rural que o poeta faz com a metáfora do abacateiro para falar sobre os ciclos da natureza e também de como os seres humanos estão sujeitos à natureza como os animais “como pato e o leão”.

Na segunda estrofe da canção, há a palavra *recolhimento*, a qual provém do verbo recolher, mas que, com a sufixação, ganha uma nova classe gramatical tornando-se um substantivo. Diferentemente da palavra abacateiro, que possui o sufixo -eiro e não ocorre mudança de classe, já que é um nome de agente, no caso do sufixo -mento a mudança acontece e indica uma ação formando, portanto, um nome a partir de um verbo. Além desta, outra palavra que também ganha um sufixo é *justamente*, que derivada de justo um adjetivo, que neste caso com acréscimo de -mente passa a ser um advérbio que pode exprimir ideia de qualidade, quantidade ou medida.

*Abacateiro, teu recolhimento
é justamente o significado
Da palavra temporão
Enquanto o tempo não trazer teu abacate
Amanhecerá tomate e anoitecerá mamão.*

Ainda com a mensagem de espera pelo ciclo das plantas, nos dois últimos versos, o compositor utiliza a conjunção *enquanto* para imprimir a ideia de conformidade referente a espera pelo fruto do abacateiro, já que o eu lírico, ainda não pode desfrutar do abacate ele se conforma com o tomate e o mamão.

Em seguida, na terceira estrofe, Gilberto faz um jogo de palavras entre os substantivos *gosto*, *agosto* e *janeiro* relacionando o agosto com o sabor azedo do tamarindo, mas que se encerrará o período de desgosto com a chegada de janeiro que trará a “doce manga”.

*Abacateiro, sabes ao que estou me referindo
Porque todo tamarindo tem
O seu agosto azedo, cedo, antes que o janeiro
Doce manga venha ser também.*

A Partir da quarta estrofe, surge um novo elemento na canção, um neologismo criado por Gil. A palavra fazenda ganha um prefixo re-, que traz a ideia de retrocesso. Outros exemplos desse mesmo uso do prefixo é observado nas palavras retornar, reiniciar, reflorestar. Todas evocam a ideia de retorno ao ponto inicial de uma ação que se perdeu ou desgastou com o tempo. Os neologismos além de evidenciar a criatividade e a riqueza que um lexema pode apresentar, também relaciona-se com questões além da morfologia, como no exemplo que está contido na música, que expressa uma crítica política e cultural, ao passo que o compositor faz deliberadamente a escolha do prefixo re-, o que se associa com o sentido que neologismo procura expressar.

Outra palavra que aparece neste mesmo trecho é *leveza*. Um substantivo formado a partir do adjetivo *leve* com a junção do sufixo *-eza*. Este sufixo, na formação de substantivos, se combina com radicais não derivados, ou seja bases que tem sua forma mais simples e representam o seu significado essencial. Outros casos de como esse processo acontece são nos vocábulos *beleza* (*bel-eza*), *pureza* (*pur-eza*) e *pobreza* (*pobr-eza*):

Abacateiro, serás meu parceiro solitário
Nesse itinerário da leveza pelo ar
Abacateiro, saiba que na Refazenda
Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar.

No último verso, o vocábulo *refazenda* aparece em trocadilho com a palavra *refazendo*. Este último provém do verbo refazer, que possui o prefixo re- ligado ao tema *faz-*, já o neologismo provém de um substantivo e também possui o prefixo re-. Kehdi (1990. p.27), aponta que “os prefixos agregam-se normalmente a verbos (*re-fazer*) e a adjetivos (*in-quieto*)”. e que, “são raros os exemplos de prefixos preso a substantivo; geralmente isso se verifica com deverbais (*des-respeito, re-torno*)”. Como os prefixos ligados ao substantivo são, por essência, raros, o neologismo fez-se essencial para exprimir a intenção de retorno à forma de fazenda, que Gilberto traz à reflexão e o intuito de corrigir, melhorar ou alterar um resultado anterior.

Refazendo tudo
Refazenda
Refazenda toda

Guariroba.

Ao final da canção aparece a palavra *guariroba*, mais um elemento natural, esta, representa uma planta típica do cerrado brasileiro. Assim, a música possui uma forte conexão com a fauna, flora e a cultura brasileira e reflete sobre temas de espera, continuidade e respeito com a natureza.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A composição *Refazenda* volta o seu olhar para o meio ambiente e defende a aproximação e a submissão do homem para com a natureza. A análise morfológica revela como Gilberto utiliza a riqueza da língua portuguesa para expressar não apenas o ciclo natural da vida rural, mas também críticas políticas e culturais. O uso de neologismos como 'refazenda', que combinam prefixos a substantivos de maneira pouco comum, o que demonstra sua habilidade criativa e engajamento com a renovação cultural e linguística.

Além disso, com a análise das formas dos verbos, advérbios e adjetivos e o emprego, em certos casos, de afixos fica evidente como o compositor sintetiza a ideia de esperança e paciência, isso se verifica tanto na construção física da palavra como também na construção simbólica. Esse processo enriquece não apenas o léxico, mas também abrange as possibilidades de interpretação dos ciclos de renovação da vida, da cultura e da própria linguagem. A canção, assim, é um exemplo do poder transformador da arte e da linguagem na busca por mudanças e reinterpretções constantes.

REFERÊNCIAS

- BASÍLIO, Margarida. **Formação e classe de palavras no português do Brasil**. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2011.
- BECHARA, Evanildo. **Moderna Gramática Portuguesa**. 37. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.
- DE CARVALHO, N. M. A Criação Neológica. **Trama**, Marechal Cândido Rondon, v. 2, n. 4, p. p. 191–203, 2000. DOI: 10.48075/rt.v2i4.681. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/trama/article/view/681>. Acesso em: 11 nov. 2024.
- GONÇALVES, José Lemos Monteiro. **Análise de textos orais e escritos**. Campinas: Pontes Editores, 2002.
- KEHDI, Valter. **Morfemas do português**. São Paulo. Editora Ática, 1990.